

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732666>

УДК 613.86

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ГОРОДСКОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

С.К. Соколова,

магистрант, напр. «Общественное здравоохранение»

Н.Г. Петрова,

научный руководитель,

д.м.н., проф.,

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В данной статье приведены результаты обследования сотрудников Городской наркологической больницы на наличие синдрома эмоционального выгорания. Установлено, что более чем у половины (68,1 %) обследованных имеются симптомы эмоционального выгорания, а у каждого четвертого (25,8 %) – сложившийся синдром. На основании проведенного исследования предложены мероприятия по профилактике развития и прогрессирования синдрома эмоционального выгорания.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, наркологическая помощь, врачи, медицинские сестры

EMOTIONAL BURN OUT SYNDROME AMONG THE STAFF OF A CITY NARCOLOGY HOSPITAL

S.K. Sokolova,

undergraduate, ex. "Public health"

N.G. Petrova,

Scientific Director,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

FSBEI HE PSPbGMU named after I.P. Pavlova, Ministry of Health of Russia,

St. Petersburg

Annotation: This article presents the results of the examination of the employees of the City Narcological Hospital for the presence of burnout syndrome. It was found that more than half (68,1 %) of the surveyed had symptoms of burnout, and every fourth (25,8 %) had a developed syndrome. Based on the study,

measures were proposed to prevent the development and progression of burnout syndrome.

Keywords: burnout syndrome, drug treatment, doctors, nurses

Проблема эмоционального выгорания среди медицинских работников является очень актуальной, т.к. данная деятельность входит в число наиболее стрессогенных. Медицинская деятельность в сфере наркологии осложнена дополнительными обстоятельствами: «трудный» контингент пациентов, непонимание родственников, длительный и очень энергозатратный процесс лечения пациентов с зависимостью от психоактивных веществ, отсутствие критичности к своему заболеванию, высокая частота рецидивов; результаты работы зачастую неочевидны, так как эффективность лечения подвергается сомнению самими больными [1-4].

«Выгорание» – это дисфункциональное состояние, возникающее у работников под действием длительного психоэмоционального стресса. В 2014 г. некоторые бельгийские работодатели внесли «выгорание на работе» в число страховых случаев, что свидетельствует об актуальности и распространенности СЭВ, а в 2016 г. Бельгия одной из первых стран признала выгорание профессиональной травмой. Выгорание также считается поводом для оплачиваемого листа нетрудоспособности в таких странах, как Германия, Голландия, Испания [4, с. 26].

ВОЗ признала, что синдром эмоционального выгорания является проблемой, требующей медицинского вмешательства. В МКБ-10 СЭВ выделен в отдельный диагностический таксон (проблемы, связанные с трудностями поддержания нормального образа жизни) [5-8].

Развитию СЭВ могут способствовать различные факторы. При этом несущий бремя «груза общения» специалист вынужден постоянно находиться в гнетущей атмосфере чужих отрицательных эмоций, служить то утешителем, а то, напротив – мишенью для раздражения и агрессии [2, с. 87].

Учитывая актуальность проблемы, нами было проведено исследование распространенности данного синдрома среди сотрудников Городской наркологической больницы. Общее число обследованных – 119 чел., из них наибольшую долю (60,5 %) составили медицинские сестры, 21,0 % – врачи и 18,5 % – санитарки. В возрастной структуре наибольшую долю (37,8 %) составили лица старше 50 лет; 26,9 % – 31-40лет; 25,2 % – 41-50 лет и 10,1 % – 20-30лет. 50,5 % составили сотрудники со стажем работы 11-20 лет; 23,5 % – со стажем более 20 лет; 21,8 % – со стажем работы 4-10 лет и 4,2 % – со стажем до трех лет.

Определение наличия и выраженности СЭВ проводилось по методике В.В. Бойко. Она позволяет выявлять сформированность фаз и

отдельных симптомов эмоционального выгорания, дает подробную картину синдрома. Симптом «Неудовлетворенность собой» сложился у 81 (68,1 %) человек, «Редукция профессиональных обязанностей» – у 55 (46,0 %), «Эмоциональная отстраненность» и «Переживание психотравмирующих обстоятельств» – у 46 (39,2 %), « Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» – у 44 (37,3 %), «Эмоциональный дефицит» – у 41 (34,1 %), «Расширение сферы экономии эмоций» и « Личностная отстраненность (деперсонализация)» – у 29 (24,2 %), «Психосоматические и психовегетативные нарушения» – у 28 (23,3 %), «Эмоционально-нравственная дезориентация» – у 22 (18,1 %), «Тревога и депрессия» – у 14 (11,1 %), «Загнанность в клетку» – у 5 (4,5 %) человек.

Интерпретация результатов проводилась по трем фазам: напряжения, резистентности, истощения. Нервное (тревожное) напряжение служит предвестником и «запускающим» механизмом в формировании эмоционального выгорания. Фаза «Напряжения» сложилась у 27 (22,8 %) человек. Фаза «Резистенции» – бессознательное стремление к психологическому комфорту посредством имеющихся эмоциональных защит. Фаза «Резистенции» сложилась у 34 (28,6 %) человек. Фаза «Истощения» падением общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. Данная фаза сложилась у 30 (25,2 %) человек.

Выводы: Таким образом, можно констатировать, что у подавляющего большинства обследованных имеются признаки СЭВ в той или иной его фазе, в т.ч. у каждого четвертого – в заключительной фазе, которая может способствовать или быть предвестником серьезных психологических (и даже психических) и психосоматических проблем.

Это требует разработки системы мероприятий, направленных на профилактику и снижение выраженности данного синдрома, включая следующие:

- при поступлении на работу необходимо ввести для медицинского работника обязательный инструктаж у психолога, где будущий сотрудник может обучиться адаптивным стратегиям преодоления негативных последствий при столкновении с трудными условиями труда, что будет являться важным фактором дальнейшего психологического благополучия, здоровья и успешности трудовой деятельности;
- целесообразно проведение регулярного психологического мониторинга медицинского персонала; управление конфликтами на рабочем месте; выявление групп риска и работа с ними – проведение тренингов снятия внутреннего напряжения и саморегуляции, побуждение специалистов к полному раскрытию своих проблем, к их обсуждению и анализу;
- проводить регулярные обязательные групповые занятия психолога или психотерапевта с теми медицинскими работниками, у которых

выявляется СЭВ: проведение Балинт-групп, где исследуют отношения медиков и пациентов; проведение психотерапии по полимодальному методу; проведение краткосрочной терапии с интегративным подходом – сочетание техник гипноза, трансперсональной и телесно-ориентированной психотерапии; применение электромиостимуляции в сочетании с лечебной физкультурой.

Также необходимы мероприятия, направленные на формирование оптимального социально-психологического климата в коллективе, создание соответствующих эстетических условий, в т.ч. комнат психологической разгрузки, проведение неформальных, способствующих снятию эмоционального напряжения, мероприятий и т.д.

Список литературы

[1] Агибалова Т.В. Исследование синдрома «эмоционального выгорания» у врачей-наркологов с оценкой его влияния на качество оказания помощи наркологическим больным [Текст]. / Т.В. Агибалова. // Наркология – 2018. № 3. 60-66 с.

[2] Бакланова Н.К. Синдром эмоционального выгорания медрботников среднего звена: причины и пути преодоления [Текст]. / Н.К. Бакланова. // Психологическое здоровье специалиста социальной сферы. – 2014. 85-92 с.

[3] Белоус Н.В. Синдром эмоционального выгорания у врачей психиатров-наркологов в зависимости от стажа работы. / Н.В.Белоус. // Психологическая студия: Сб. научн. ст. – Витебск, 2018. 22-25 с.

[4] Быков К.В. Распространенность синдрома эмоционального выгорания у российских психиатров: систематический обзор. / К.В. Быков, И.А. Зражевская, А.Ю. Тер-Израелян. // Психиатрия. – 2018. № 4. 90-94 с.

[5] Васильева Л.Н. Синдром эмоционального выгорания врачей. / Л.Н. Васильева, И.А. Веденеева, А.Г. Ксенофонтова. / /Актуальные вопросы медицины: Сб.тр. конференции. – Чебоксары, ЧГУ им. И.Н.Ульянова, 2019. 18-25 с.

[6] Комко Ю.О. Проблема синдрома эмоционального выгорания у специалистов среднего медицинского звена. / Ю.О. Комко. // Наука и социум: Сб. научн. тр. – Новосибирск, 2019. 84-88 с.

[7] Кухтенко Ю.А. Коррекция эмоционального (профессионального) «выгорания» у врачей, занятых в сфере психического здоровья [Текст]. / Ю.А. Кухтенко. // Психическое здоровье. – 2016. № 7. 67-72 с.

[8] Петрова Н.Г. Синдром эмоционального выгорания у медиков и преподавателей высшей школы [Текст]. / Н.Г. Петрова. // Наука и инновации в медицине – 2018. № 2 (10). 26-29 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Agibalova T.V. A study of the "emotional burnout" syndrome among drug addicts with an assessment of its impact on the quality of care for drug addicts [Text]. / T.V. Agibalova. // Narcology – 2018. № 3. 60-66 p.

[2] Baklanova N.K. Burnout syndrome for mid-level health workers: causes and ways to overcome [Text]. / N.K. Baklanov. // Psychological health of a specialist in the social sphere. – 2014.85-92 p.

[3] Belous N.V. Burnout syndrome in psychiatrists-narcologists, depending on the length of service. / N.V. Belous. // Psychological studio: Sat. scientific. Art. – Vitebsk, 2018. 22-25 p.

[4] Bykov K.V. The prevalence of burnout syndrome in Russian psychiatrists: a systematic review. / K.V. Bykov, I.A. Zrazhevskaya, A. Yu. Ter-Israelian. // Psychiatry. – 2018. No. 4. 90-94 p.

[5] Vasilyeva L.N. Burnout syndrome for doctors. / L.N. Vasilieva, I.A. Vedeneva, A.G. Ksenofontov. // Topical issues of medicine: Sat. conferences. – Cheboksary, ChSU im. I. N. Ulyanova, 2019.18-25 p.

[6] Komko Yu.O. The problem of burnout syndrome in mid-level medical specialists. / Yu.O. Komko. // Science and Society: Sat. scientific. tr. – Novosibirsk, 2019. 84-88 p.

[7] Kukhtenko Yu.A. Correction of emotional (professional) "burnout" among doctors employed in the field of mental health [Text]. / Yu.A. Kuhtenko. // Mental health. – 2016. No. 7. 67-72 p.

[8] Petrova N.G. Burnout syndrome among doctors and teachers of higher education [Text]. / N.G. Petrov. // Science and Innovation in Medicine – 2018. № 2 (10). 26-29 p.

© С.К. Соколова, 2021

Поступила в редакцию 18.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Соколова С.К. Синдром эмоционального выгорания среди сотрудников городской наркологической больницы // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 197-201. URL: <https://ip-journal.ru/>